

Sınrsız Eđitim ve Arařtırma Dergisi

The Journal of Limitless Education and Research

Aralık 2016
Cilt 1, Sayı 1

December 2016
Volume 1, Issue 1

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Aralık 2016, Cilt 1, Sayı 1
The Journal of Limitless Education and Research
December 2016, Volume 1, Issue 1

Sahibi

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi,
Türkiye

Owner

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi,
Türkiye

Editör

Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Editor in Chief

Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Bölüm Editörleri

Dil Eğitimi

Dr. Süleyman Erkam SULAK
Dr. Serpil ÖZDEMİR

Language Education

Dr. Süleyman Erkam SULAK
Dr. Serpil ÖZDEMİR

Fen Eğitimi

Dr. Yılmaz KARA

Science Education

Dr. Yılmaz KARA

Matematik Eğitimi

Dr. Burçin GÖKKURT
Dr. Neslihan USTA

Mathematics Education

Dr. Burçin GÖKKURT
Dr. Neslihan USTA

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Dr. Ayşegül TURAL

Social Studies Education

Dr. Ayşegül TURAL

Sınıf Eğitimi

Dr. Muamber YILMAZ
Dr. Yasemin KUŞDEMİR

Primary Education

Dr. Muamber YILMAZ
Dr. Yasemin KUŞDEMİR

Eğitim Bilimleri

Dr. Sema SULAK
Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI

Educational Sciences

Dr. Sema SULAK
Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI

Eğitim Teknolojisi

Dr. Ayşe Derya IŞIK

Educational Technology

Dr. Ayşe Derya IŞIK

Güzel Sanatlar Eğitimi

Dr. Seçil KARTOPU

Arts Education

Dr. Seçil KARTOPU

Dil Uzmanı

Dr. Serpil ÖZDEMİR

Philologist

Dr. Serpil ÖZDEMİR

Yabancı Dil Sorumlusu

Dr. Tuğba UYGUN

Foreign Language Specialist

Dr. Tuğba UYGUN

İletişim

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
74100 BARTIN - TÜRKİYE
e-posta: editor@sead.com.tr

Contact

Limitless Education and Research Association
74100 BARTIN - TURKEY
e-mail: editor@sead.com.tr

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), yılda
iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Journal of Limitless Education and Research
(J-LERA) is a refereed journal that is published
twice a year.

Yazıların sorumluluğu, yazarlarına aittir.

The responsibility lies with the authors of papers.

Kapak: Dr. Ayşe Derya IŞIK

Sınır Sız Eğitim ve Arařtırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1

The Journal of Limitless Education and Research, Volume 1, Issue 1

Yayın Danıřma Kurulu (Editorial Advisory Board)

- Prof. Dr. Ahmet ARIKAN, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KIRKKILIÇ, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet SABAN, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Ayfer KOCABAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgin Ünal İBRET, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal TOSUN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Emine KOLAÇ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Firdevs KARAHAN, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin ALKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih TAŞAR, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Recai DOĞAN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Safure BULUT, Orta Doęu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Bahri ATA, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Emre ÜNAL, Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Susar KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Kubilay YAZICI, Ömer Halis Demir Üniversitesi
Doç. Dr. Neşe TERTEMİZ, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muęla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga GÜYER, Gazi Üniversitesi

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1

The Journal of Limitless Education and Research, Volume 1, Issue 1

Hakem Kurulu (Review Board)

- Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Muammer Yılmaz, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin UYSAL, Kastamonu Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sema SULAK, Bartın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK, Bartın Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin KUŞDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi

Değerli Okuyucular,

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği kuruluşunun ilk yılında, “Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD)” adıyla dergi yayınlama kararı almıştır. Derginin öncelikli amacı, sınırsız eğitim ve araştırma anlayışıyla eğitimin tüm yönlerine hem bilimsel hem de uygulamaya yönelik katkı sağlamaktır. Bu süreçte bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak, eğitimde teori ve uygulamayı birleştirmek, kuramsal ve uygulamalı bilgileri alanda kullanmak, yorumlamak, yeni bilgiler üretmek ve bunları yayınlamak önemlidir. Güçlü bir eğitim yapısı oluşturmak, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artırmak için nitelikli yayınlar yapmak gerekmektedir.

Bu anlayışla hazırlanan Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisinin amacı;

- *Eğitim alanında uluslararası düzeyde nitelikli yayınlar yapmak,*
- *Eğitim alanını geliştirecek bilimsel araştırma ve çalışmalara öncelik vermek,*
- *Eğitimde yeni yöntem ve teknikleri içeren bilimsel çalışmaların yayılmasını desteklemek,*
- *Nitelikli yayınlarla eğitim biliminin gelişmesine ve niteliğinin artmasına katkı sağlamak,*
- *Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yükseköğretim ve yaygın eğitim kurumlarda eğitim-öğretim sürecinin geliştirilmesine çalışmak,*
- *Nitelikli ve donanımlı, mesleğindeki yenilikleri ve gelişmeleri izleyen, çağdaş bilimin gerektirdiği ölçütlere uygun öğretmenler yetiştirmeye katkı sağlamak,*
- *Bilimsel araştırmaların sonuçlarının okullarda uygulanabilir olduğunu göstererek öğretmenlerde mesleki gelişimi sağlamak,*
- *Sınırsız eğitim ve araştırma hakkında öğrenci, okul ve öğretmenlere farkındalık kazandırmak,*
- *Ülkemizde tarih, güzel sanatlar, kültür, çevre, doğal zenginliklerin gelişmesine katkı sağlayacak eğitim içerikli çalışmaları yayınlamak, olarak belirlenmiştir.*

Aralık 2016’da ilk sayısı okuyucularla buluşan Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi’nde (SEAD) eğitimin bugününe ve geleceğine ışık tutacağına inanılan araştırmalara ve bilimsel makalelere yer verilmiştir.

Derginin, eğitim alanına önemli açılım ve katkılar getirmesini diliyoruz.

Başarı dileklerimizle ve saygılarımızla,

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1

The Journal of Limitless Education and Research, Volume 1, Issue 1

İÇİNDEKİLER

Firdevs GÜNEŞ

Bilgiden Beceriye Sınırsız Eğitim

Limitless Education from Knowledge to Skill

1-19

Ayşe Derya IŞIK

Mobil Öğrenmeden Sınırsız Öğrenmeye

From Mobile Learning to Limitless Learning

21-31

Serpil ÖZDEMİR

Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Öyküleyici ve Bilgilendirici Metinlerin Okunabilirlik Durumu

Readability Status of Narrative and Informative Texts in Fifth Grade Turkish Textbook

33-46

Yasemin KUŞDEMİR

Okuduğunu Anlamada “Tahmin Etme” Stratejisinin Rolü

The Role of ‘Prediction Strategy’ in Reading Comprehension

47-63

Muammer YILMAZ, Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR, Songül AKLAR

Öğretmen Olmanın Standartları

The Standards for Becoming a Teacher

65-79

Seçil KARTOPU

Türkiye’de Görsel Sanatlar Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Betimsel İncelemesi

Investigation of Post Graduate Dissertation Workouts Made in Visual Arts in Turkey

81-98

Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi
Cilt 1, Sayı 1, 1-19
The Journal of Limitless Education and Research
Volume 1, Issue 1, 1-19

Bilgiden Beceriye Sınırsız Eğitim

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

firdevs.gunes@gmail.com

Özet

Eğitim, geçmişini öğretene, bugüne hazırlayan ve geleceğe yön veren en önemli güçtür. Bu güce ulaşmanın yolu sınırsız eğitimden geçmektedir. Sınırsız eğitim, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, yer, zaman, alan, araç gereç, materyal, süre gibi yönlerden sınır konulmaksızın eğitimin herkese her yerde ve her zaman verilmesine denilmektedir. Sınırsız eğitimin amacı örgün, yaygın ve algın eğitimin etkisi ve verimliliğini artırmak, zihinleri açmak, sürekli öğrenen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen ve kendini geliştiren bireyler yetiştirmektir. Bunun için sürekli öğrenme, öğrenmeyi öğrenme, bilgi ve becerileri uygulamaya aktarma çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu süreçte en önemli sermaye bilgi ve beceriler olmaktadır. Sınırsız eğitim ve öğrenme için bunları iyi yönetmek ve geliştirmek gerekmektedir. Bu konuda öğretmen ve eğitimcilere önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sınırsız eğitim, Öğrenme, Bilgi, Beceri, Aktarım.

Limitless Education from Knowledge to Skill

Abstract

Education is the most important force that teaches the past, prepares the today, and guides the future. The way of achieving this is through limitless training. Limitless education is defined as giving education to everybody, everywhere and at any time without any limitations such as age, gender, profession, level of education, place, time, area, equipment, material and time. The aim of the limitless education is raising the effectiveness and efficiency of formal, general and informal education, opening up minds, growing individuals whom learn constantly, research, interrogate, solve problem and be self-improve. For this, activities included continuous learning, learning to learn, and transferring knowledge to skills practices are done. The most important capital in this process is knowledge and skills. It is necessary to manage and improve them well for limitless education and learning. Teachers and trainers have important tasks in this regard.

Keywords: Limitless education, Learning, Knowledge, Skill, Transfer.

1. Giriş

Eğitim, insanlığın doğuşuyla başlayan ve hızla gelişen bir alandır. İlk çağlarda insanların edindikleri bilgileri çevrelerine aktarmalarıyla başlayan eğitim, yazının bulunmasından sonra hızla ilerlemiş ve bilimsel bir yapıya kavuşmuştur. İlkokuldan üniversiteye kadar çeşitli düzeylere ayrılmış; sadece bireye değil, bireyin içinde bulunduğu aile, grup ve topluma da yönelmiştir. Bu süreçte çeşitli araştırmalar yapılmış ve teorik temelleri oluşturulmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyanname'si ile eğitim, herkes için bir hak olarak kabul edilmiş ve bu hakkın uygulanması istenmiştir. Ardından eğitimin kalkınmadaki rolü gündeme gelmiş; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Eğitim bireylerin iş ve yaşam koşullarını düzeltmeleri için gerekli tüm bilgilerin edinilmesi ile sınırlı görülmemiş, yeni tutumlar, yeni alışkanlıklar ve yeni dünya görüşüne sahip olma da bu kavrama eklenmiştir. Daha sonra dünyamızdaki politik gelişmelerden etkilenen eğitim, “sadece sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeyi değil bireyin zihinsel bağımsızlığını da geliştirmeye” yönelmiştir. Son yıllarda ise beyin araştırmalarının etkisiyle insanların zihinsel yapı, süreç ve becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır.

Eğitim disiplinler arası bir özelliğe sahiptir. Psikoloji, sosyoloji, felsefe, hukuk, tarih, antropoloji, dilbilim, ekonomi gibi çeşitli bilim dallarıyla etkileşim halindedir. Eğitimi derinden etkileyen alanlardan biri de bilgi ve iletişim teknolojileridir. Eskiden kitap, dergi gibi basılı ürünlerin kullanıldığı okullarda artık bilgisayar, televizyon, video gibi teknolojik araçlar ön plana çıkmaktadır. Bu araçlar bilgiyi araştırma, depolama, paylaşma ve öğrenme sürecine büyük katkı sağlamaktadır. Okullarda masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, cep telefonu, akıllı tahta gibi araçların kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Böylece basılı ürünlere dayalı eğitim anlayışı değişmektedir. Bunların yerini “ekran okuma ve yazma, mobil öğrenme” gibi yeni kavram ve beceriler almaktadır. Bu gelişmeler eğitim program ve yöntemlerini etkilemekte, ders araç ve gereçleri ile etkinliklerde köklü değişimlere neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler bilgi düzeyinde olduğu kadar, uygulamada da yetişmeyi zorunlu kılmaktadır.

Eğitim geniş bir alanı içine almakta, bireyden dünyaya yönelmekte, anne karnından başlayarak yaşam boyu sürmektedir. Bu süreçte yerel ihtiyaçlarla küresel sorunlar olmak üzere çeşitli gereksinimlere cevap vermektedir. Eğitim geçmişini öğretmekte, bugüne hazırlamakta ve geleceğe yön vermektedir. Böyle bir yapıya sahip eğitim alanı içerisinde çeşitli türler, alanlar ve boyutlar bulunmaktadır. Eğitim bir sistem olarak örgün, yaygın, algın gibi yatay alanlara, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, yetişkin eğitimi gibi çeşitli düzeylere

ayrılmaktadır. Aile eğitimi, kadın eğitimi, çocuk eğitimi, mesleki eğitim, teknoloji eğitim, fen eğitimi, ticaret eğitimi, çevre eğitimi, trafik eğitimi, sağlık eğitimi gibi türlere ayrılmaktadır. Teknoloji ile birlikte uzaktan eğitim, dijital eğitim vb. gündeme gelmektedir. Bunlardan biri de sınırsız eğitim olmaktadır.

2. Sınırsız Eğitim Nedir?

Sınırsız kelimesi, Güncel Türkçe Sözlükte “sınırı olmayan, sınırlanmamış, çok sayıda, çok geniş, çok büyük, sonsuz, sayılamaz” olarak açıklanmaktadır. Yani miktar, süre, yer ve alan yönüyle çokluk ve süreklilik vurgulanmaktadır. Bu özellikler eğitim için de geçerli olmaktadır. Sınırsız eğitim, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, yer, zaman, alan, araç gereç, materyal, süre vb. yönlerden sınır konulmaksızın herkese her yerde ve her zaman gerekli eğitimin verilmesine denilmektedir. Farklı yaşlardaki, toplumun farklı kesimlerinden köylü, kentli, işçi, işveren, çiftçi, esnaf, ev hanımı, serbest meslek vb. kişilere okul, ev, hastane, hapisane, iş yeri, bahçe gibi yerlerde 7 gün 24 saat, ihtiyaç duyulan alanlarda her türlü basılı ve elektronik materyal kullanılarak verilen sürekli eğitim çalışmalarını içermektedir. Sınırsız eğitim, kurum, ürün, içerik ve süreç gibi eğitimin tüm boyutlarını kapsamakta, eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasını, kesintisiz ve aralıksız verilmesini amaçlamaktadır. Bir başka ifadeyle sınırsız eğitim farklı bir alan, tür ya da boyut değildir. Eğitimin sürekliliğine ve sınırsızlığına vurgu yapan bir kavramdır. Sınırsız eğitimle örgün, yaygın ve algın eğitimin etkisini artırmak, bireylerin kapasitesini sonuna kadar geliştirmek, zihinleri açmak, yeniliklere uyum sağlamayı kolaylaştırmak, sürekli öğrenen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen ve kendini geliştiren bireyler yetiştirerek geleceğin toplumunu oluşturmaktır.

Eğitim, iki temel öğeden oluşmaktadır. Bunlar öğretme ve öğrenmedir. Tarih boyu hep öğretme üzerinde durulmuş, öğrencilere çeşitli bilgi ve davranışların nasıl öğretilceğine odaklanılmıştır. Oysa günümüzün eğitim anlayışı öğrenmeye yönelmekte, öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirici çalışmalara daha fazla ağırlık verilmektedir. Bu süreçte eğitim;

- Öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme,
- Bilgi tüketme yerine bilgi üretme,
- Kendi zihnini yönetme ve
- Öğrenen bireyler yetiştirme amacına odaklanmaktadır.

Bu amaçlara ulaşmak için sınırsız öğrenmeye ağırlık verilmektedir. Sınırsız öğrenme yer ve zamana bağlı kalmaksızın çeşitli araçlarla bilgilere ulaşma ve sürekli öğrenmeyi içermektedir. Bu süreçte her türlü bilgi ve iletişim teknolojileri ile mobil araçlardan yararlanılmaktadır. Böylece hastalık, depresyon, sel gibi afet durumlarında bile sınırsız öğrenme sürdürülmektedir

Eğitim, değişim ve gelişim olmak üzere birbiriyle ilişkili iki temel süreci içermektedir. Öğrenme değişimi değişim de gelişmeyi getirmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinde bireyin bilgi, beceri, davranış ve zihninde değişimler olmasına çalışılmaktadır. Bu anlayış yaklaşımlara göre değişmekte, geleneksel yaklaşım “bilgileri”, davranışçı yaklaşım “davranışları”, bilişsel yaklaşım “zihinsel şemaları”, yapılandırıcı yaklaşım ise “zihinsel süreç ve becerileri” değiştirmeye ağırlık vermektedir. Günümüzde uygulanan yapılandırıcı yaklaşıma göre öğrenme zihinde ön bilgilerle yeni bilgilerin bütünleştirildiği ve yapılandırıldığı bir süreçtir. Bu süreçte öğrenen birey önceki durumdan yeni bir duruma geçmekte ve değişmektedir. Değişim önce zihinde başlamakta, ardından davranış ve tutumlara yansımakta, giderek kalıcı olmaktadır. Bunun için bireyin öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme becerileri geliştirilmekte, ardından bilgi ve becerileri uygulamaya aktarma çalışmalarına ağırlık verilmekte, sürekli öğrenerek kendini geliştirmesine ortam hazırlanmaktadır(Güneş, 2015). Sınırsız eğitim ile bu süreç desteklenmekte, bireyin sürekli öğrenmesi, değişmesi ve gelişmesine çalışılmaktadır.

Sınırsız eğitimde bilgiyi öğrenmek kadar bilginin nasıl kullanılacağını da iyi bilmek gerekmektedir. Bunun için zihinsel sermayeyi geliştirme, zihinsel kaynakları iyi kullanma, bilgiyi uygulamaya aktarma ve bilgiyi yönetme gibi kavramlar üzerinde durulmaktadır. Son yıllarda gelişmek, ilerlemek ve 21. yüzyıla uyum sağlamak için bilgiyi etkili ve verimli olarak kullanmak bir zorunluluk olmaktadır. Bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, iyi kullanılması ve tüketilmesi, boşa harcanmaması için doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi içinde yaşadığımız bilgi çağının temel amacı bilgiyi işleyen, uygulamaya aktaran, kullanan ve yeni bilgiler üreten insanlar yetiştirmektir. Bu konuda öğretmen ve eğitimciler önemli görevler düşmektedir. Kısaca sınırsız öğrenme ve eğitimle bireyin bilgi ve becerilerini üst düzeyde geliştirmesi, uygulamaya aktarması ve geleceğine yön vermesi beklenmektedir. Bu nedenle sınırsız eğitimde bilgi ve beceriler en önemli sermaye olmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

3.Bilgi Nedir?

Günümüzde bilgi önemli bir güç olmaktadır. Bu güce ulaşmanın yolu öğrenme ile gerçekleşmektedir. Bilgi kavramını açıklamak için çeşitli tanımlar yapılmıştır. Türk Dil Kurumu

Güncel Sözlüğe göre bilgi “1.İnsan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne verilen ad, malumat,2. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, vukuf, 3.Bir konu ya da iş konusunda öğrenilen ya da öğretilen şeyler,4.İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, bilişim, 5.Kurallardan yararlanarak kişinin verilere yönelttiği anlam” gibi çeşitli yönlerden açıklanmaktadır. Bu açıklamalara göre bilgi gerçek, olgu ve ilkeler, zihinde ortaya çıkan düşünce ürünü, öğrenilen ve öğretilen, malumat, bilim vb. olmaktadır. Bilimsel bilgi ise gözlem, deney, uygulama, veri toplama, hipotezleri belirleme ve test etme, gibi bilimsel yöntemlerle üretilen bilgilerdir. Bunlar bireysel ya da kurumsal olabilmektedir.

Bireysel açıdan bilgi, insanın öğrendikleri ile deneyimlerinin toplamı olmaktadır. Bilgi zihinde oluşmakta, gelişmekte ve depolanmaktadır. İnsanlar arasındaki iletişim, etkileşim ve haberleşme bilgi üretimini getirmektedir. Bunlar paylaşılarak yeni bilgilere kapı açılmaktadır. Bilginin en önemli bileşenleri deneyim, yargı, değerler, inançlar ve sezgi olmaktadır. Eğitim ortamında bilgi, öğrenciler, aileler, öğretmenler, okul ortamı, eğitim amaçları, süreçler, başarı ve başarısızlıklar hakkında toplanan verilerden oluşmaktadır. Bilgi, eğitim sürecinde doğru karar verme, geleceğe yönelik tahmin yapma, etkili iletişim kurma, sorun çözme gibi işlemleri kolaylaştırmaktadır.

Bilgi kavramını ve gelişim sürecini iyi açıklamak için bu kavrama yakın diğer kavramları da iyi bilmek gerekmektedir. Bunlar veri, enformasyon, bilgi ve beceri olarak sıralanmaktadır. Ancak bunlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Mercier (2007) bilginin yapısı, içeriği ve gelişim sürecini bir şema ile açıklamaktadır (Mercier, 2007). Bu şema önce kaos yani düzensiz ve karmaşık durumlarla başlamaktadır. Bunların bir rakam veya sembol ile ifade edilmesiyle “veri” gündeme gelmektedir. Verilerin düzenlenmesi ve aralarında ilişki kurulması ile “enformasyon” oluşmaktadır. Bunların zihinde işlenmesi, bütünleştirilmesi ve yapılandırılması ile “bilgi”, uygulamaya aktarılması ile de “beceri” ortaya çıkmaktadır. Şekil 1’de gösterilen şemada bilginin gelişim süreci zihinsel, ortamsal ve ilişkiyel olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır. Zihinsel boyutta önce veriler anlaşılmakta ardından aralarında ilişkiler kurulmakta ve giderek modelleri anlama sonucu bilgiye ulaşılmaktadır. İlişkiyel boyutta veriden beceriye doğru ilişki ağı karmaşıklaşmaktadır. Bunlar aşağıda verilmektedir.

Veri: Veri bilgi gelişim şemasının başında yer almaktadır. Bir konuyla ilgili ham gerçekleri ifade eden veriler rakamlar, semboller, olaylar vb. olmaktadır. Veriler bir olayın sadece bir bölümünü açıklamakta, ancak yorum ve değerlendirme içermemektedir. Veriler tek

tek ifade edilmekte aralarında bağ olmamaktadır. Bu nedenle karar vermek için güvenilir bir temel oluşturmaktan uzaktır. Verileri düzenleme, aralarında ilişki kurma ve yorumlama enformasyon aşamasında gerçekleşmektedir.

Şekil 1. Bilgi Gelişim Şeması

Enformasyon: Bilgi şemasının ikinci aşamasını oluşturan enformasyon düzenli ve kullanılabilir verilerdir. Enformasyon malumat, haber, istihbarat, bilinen gibi anlamları da taşımaktadır. Bu aşamada veriler 'Ne?,Nerede?,Neden?,Nasıl? ve Ne zaman?' gibi sorularla işlenmekte ve kullanılabilir hale getirilmektedir. Bir başka ifadeyle enformasyon verileri düzenleme, aralarında bağ kurma, yorumlama, değerlendirme gibi işlemler sonucu oluşmaktadır. Böylece karar vermek için güvenilir ve anlamlı verilere dönüştürülmektedir.

Bilgi: Şemanın üçüncü aşamasında yer alan bilgi zihinsel çabalar sonucu oluşmakta, paylaşılmakta, ekleme ve çıkarmalar yapılarak geliştirilmektedir. Bilgi üretim sürecinde enformasyon ve verilerden yararlanılmakta, bunlar bireyin zihnindeki ön bilgiler ışığında incelenmekte ve işlenmektedir. Ardından başkalarıyla paylaşılmakta, kişilerarası zihinsel etkileşimlerle giderek gelişmektedir. Daha sonra grup ve kurumsal boyut devreye girmekte, bilgi daha geniş ortamlarda değerlendirilmektedir. Bu süreçte enformasyon aşamasında olduğu gibi çeşitli sorulardan yararlanılmaktadır. Bilgi enformasyondan farklı olarak "Niçin?" sorusuna da cevap vermektedir.

Beceri: Bilgi gelişim şemasının dördüncü aşamasını beceri oluşturmaktadır. Beceri bilgiden hareketle, bilgiye dayalı olarak uygulanmakta ve yapılandırılmaktadır. Yani bilginin uygulamaya aktarılmasıyla oluşturulmaktadır. Tardif'e göre beceri, sorun belirleme, çözüm üretme gibi durumlarda kullanılan bilgilerle zihinsel işlemler bütünüdür (Bronckart, 2009;Tardif,1997). Perrenoud, "Beceri, bilgileri harekete geçirme işlemidir." demektedir. Perrenoud' a göre beceri, bilinen bütün kavram, bilgi, yöntem, teknik, süreç ve özel bilgilerin harekete geçirilerek uygulamaya aktarılmasıdır. Kısaca beceri bir işi yapmak için bireyin bütün zihinsel ve fiziksel kaynaklarını kullanma gücü olmaktadır. Ackoff'a göre veri, enformasyon ve bilgi geçmişle ilgili olmakta oysa beceri gelecek içermekte ve bilgi üretimine yönelik bakış açısı oluşturmaktadır (Gagnon,2001).

3.1.Bilgi Türleri

Son yıllarda bilgi, birey ve kurumların başarısında anahtar rol oynamaktadır. Bu durum bilgiyi iyi yönetme anlayışını gündeme getirmektedir. Bilgi yönetimi için bilginin türü önemli olmaktadır. Alanda örtük ya da açık olmak üzere iki tip bilgi karşımıza çıkmaktadır. Bunlar karşılıklı olarak birbirini tamamlamakta ve zenginleştirmektedir. Örtük ve açık bilgiyi açıklamak için genel olarak buzdağı metaforu kullanılmaktadır. Buzdağının suyun üstünde kalan kısmı açık bilgiler, suyun altında kalan kısmı örtük bilgiler olarak açıklanmaktadır. Bir kurumdaki bilgilerin % 20'si açık % 80'i de örtük bilgilerdir (Baumard ve Starbuck, 2002; Mercier, 2007). Bu durum eğitim alanında da görülmektedir.

Açık Bilgi: Açık bilgi, belirli bir kişiye özgü olmayan, nesnel, herkese açık ve bilinen bilgilerdir. Bunlar çeşitli biçimlerde düzenlenen, uygun bir dille ifade edilen, iletilen, formal bilgiler olmaktadır. Açık bilgiler formüller, şekiller veya rakamlarla ifade edilmekte, kolayca aktarılmakta ve dağıtılmaktadır (Mercier, 2007). Açık bilgiler ders kitabı, sözlük, kullanım kılavuzu, rapor, teknik belge gibi dokümanlar ile çeşitli veri tabanlarında yer almaktadır. Ders, konferans, seminer, toplantı, görüşme gibi ortamlarda yazılı, sözlü veya elektronik olarak paylaşılmaktadır.

Örtük Bilgi: Kişilerin zihinlerinde olan ve çoğu zaman ifade edilemeyen bilgilere "örtük bilgi" denilmektedir. Örtük bilgiler kişiseldir, değerler, idealler, heyecanlar ve bireysel deneyimleri içermektedir. Örtük bilgiler her birey ve grupta doğal olarak bulunmakta ve zamanla gelişmektedir. Bazı yazarlar örtük bilgileri zihinsel boyut ve teknik boyut olmak üzere iki boyutta ele almaktadır. Zihinsel boyutta bireyin zihinsel modelleri, şemaları, inanışları,

algıları, davranışları ve sosyal yapılar devreye girmektedir. Bu boyuta bireyin deneyimleri, bazı duygusal davranışları ve tutumları da eklenmektedir. Teknik boyutta ise kişiye özgü yöntemler, teknikler, beceriler, tutumlar yer almakta ancak bunları tanımlamak ve açıklamak zor olmaktadır. Eğitim alanında örtük bütün bilgilerin belirlenmesi ve kullanılmaya uygun hale getirilmesi kurumsal kültürün geliştirilmesi açısından önemli olmaktadır (Gagnon,2001).

Sınırsız eğitimde hem açık hem de örtük bütün bilgiler etkili olmaktadır. Bu süreçte yararlı, etkili ve verimli olan örtük bilgilerin belirlenerek kullanılması önemli olmaktadır.

3.2.Bilgi Yönetimi

Sınırsız eğitim açısından bilgi yönetimi becerilerinin geliştirilmesi ve bilginin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Bilgi yönetim sürecini açıklamak için Alavi ve Leidner (2001) tarafından bir model önerilmiştir. Modelde bilgi yönetim süreci *üretim, paylaşma, transfer (aktarma) ve kullanma* olmak üzere dört aşamaya ayrılmıştır. Birinci aşama yani *üretim* aşaması bilgiyi işleme ve geliştirme sürecini kapsamaktadır. İkinci aşama *paylaşma* olmakta, bilgileri düzenleme, özetleme, depolama, yayınlamayı içermektedir (Gagnon,2001; Mercier, 2007). Bu aşama bilginin zihinde düzenlenmesi ve geliştirilmesi işlemlerini de içine almaktadır. Üçüncü aşama bilginin *transfer* edilmesi yani aktarılmasına yöneliktir. Bu aşamada çeşitli tür, düzey ve biçimlerde olan bilgiler bireylere veya gruplara aktarılmaktadır. Son aşama ise *kullanma* olmaktadır. Bu aşamada bilgi belirli ortamlarda uygulanmakta, ekleme veya çıkarmalar yapılmakta, değiştirilmekte ve geliştirilerek önemli bir kaynak oluşturulmaktadır. Bilgi uygulandıkça gelişmekte ve yeni bilgilere temel olmaktadır (Gagnon, 2001).

Bilgi yönetim sürecinde en zor aşamalar bilgiyi üretme ve aktarma olmaktadır. Bilindiği gibi teknoloji bilgiye erişme, paylaşma ve depolama çalışmalarını hızla kolaylaştırmakta ancak bilgiyi üretme ve uygulamaya aktarmada ciddi sorunlar görülmektedir. Bir başka ifadeyle çoğu kişi bilgiye kolay erişmekte ve paylaşmakta ancak bilgiyi uygulamaya aktarma ve yeni bilgiler üretmede sıkıntı yaşamaktadır. Oysa içinde yaşadığımız bilgi çağındaki hızlı gelişmelere uyum sağlamak için bireylerin bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu konuda eğitimciler önemli görevler düşmektedir. Eğitimcilerin bilgiyi iyi yönetmeleri ve bu becerileri öğrencilere iyi öğretmeleri beklenmektedir.

3.3.Bilgiyi Uygulamaya Aktarma

Bilgi yönetimi sürecinde önemli aşamalardan biri bilgiyi aktarma aşaması olmaktadır. Bilgiyi uygulamaya aktarma iki boyutta gerçekleşmektedir. Birincisi çeşitli tür ve düzeylerdeki bilgilerin kişi ve gruplara aktarıldığı süreç olmaktadır. İkincisi ise öğrenilen bilgilerin uygulamaya aktarıldığı süreç olmaktadır. Bu süreçlere ilişkin çeşitli modeller geliştirilmiştir. Szulanski (1996) alandaki bütün modelleri ve aşamaları birleştirerek yeni bir model oluşturmuştur. İletişim sürecindeki verici ve alıcı arasındaki mesaj aktarım işleminden hareketle geliştirilen bu modelde çeşitli aşamalara yer verilmiştir (Berthon,2003). Bu model Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Bilgiyi Aktarma Aşamaları

Szulanski (1996) modeline göre bilgiyi aktarma süreci, *başlama*, *uyum*, *uygulama*, *kabul etme* ve *sürdürme* olmak üzere 5 temel aşamadan oluşmaktadır.

- Birinci aşama *başlama* olmakta, bir ihtiyaç ya da sorun olduğunda alıcı kaynakla iletişime geçmekte ve ihtiyacına yönelik bilgileri almaktadır.
- İkinci aşamada alıcı bilgileri kendine göre değiştirmekte ve uyarlamaktadır. Bu aşamada Piaget’e göre zihinde özümleme ve alışma işlemleri yapılmakta, bilgiye aşama aşama *uyum* sağlanmaktadır.
- Üçüncü aşamada *uygulama* yer almaktadır. Alıcı kaynaktan aldığı ve zihnine yerleştirdiği bilgileri kendi zihinsel şemalarına göre kullanmaya başlamaktadır. Bu aşama alıcının bilgileri uygulama sırasında görmesi, tanımlaması ve sorunu çözmesi ile sonuçlanmaktadır. Uygulama aşaması eleştirel bir özellik taşımaktadır. Çünkü alıcı bu aşamada aldığı bilgileri denemekte ve amaca ulaşma durumunu izlemektedir. Bu aşamada bazen bilgileri iyi kullanma, uygulama ve uygun ortam hazırlama konusunda sorunlar yaşanmaktadır.

- Berthon (2003) bu modele *kabul etme* aşamasını eklemiştir. Alıcı uyguladığı bilgileri beğenir ve kabul ederse bunları sürekli olarak kullanmaktadır. Bu aşamada aktarılan bilgiyi kullanma durumu ve düzeyi ortaya çıkmaktadır (Berthon, 2003).
- Son aşama *uygulamayı sürdürme* yani *bilgiyi kendine mal etme* aşaması olmaktadır. Bu aşamada artık bilgi alıcının önemli bir kaynağı olmaktadır. Alıcı bilgiyi uygulayarak amacına ulaşmış ve hedeflerini gerçekleştirmiştir. Böylece bilginin aktarılma süreci tamamlanmıştır (Berthon, 2003; Gagnon, 2001).

Bilgiyi aktarma süreci eğitim öğretim çalışmalarının kalbini oluşturmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin öğrendikleri bilgileri bir görevden diğerine, bu yıldan gelecek yıla, okuldan eve, okul ortamından iş ortamına aktarmalarını sağlamaktır. Aktarmaya götüren öğrenme deneyimleri ile türlerini iyi anlamak gerekmektedir. Öğrenilen bilgileri basitten karmaşık ortamlara aktarma, ilk öğrenilenleri yeni durumlara uyarlama yani dikey ve yatay aktarma gibi süreçlere önem verilmektedir (Bissonnette ve Richard, 2005). Kısaca eğitimcilerin bilgiyi aktarma süreç ve aşamalarına gereken önemi vermeleri, öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştirmeleri, kendilerini ve öğrencilerini iyi yetiştirmeleri beklenmektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi sınırsız öğrenme ve eğitim çabalarını güçlendirici olmaktadır.

4. Beceri Nedir?

Eskiden “beceri” denilince gözle görülen ve ustalık gerektiren davranışlar anlaşılıyordu. Günümüzde yapılandırıcı yaklaşımla birlikte beceri kavramının içeriği değişmiş, daha çok zihinsel, duygusal ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelmiştir (Boutin, 2004). Piaget ve Vygotski’ye göre beceri, fiziksel ve sosyal etkileşim sonucu elde edilen bilgilerin ön bilgilere dayalı olarak zihinde yapılandırılmasıdır (akt. Quiesse, 2007). Bu süreçte önce bilgiler arasında bağ kurulmakta, ardından anlamlandırılmakta ve zihne yerleştirilmektedir. Böylece hem bilgilerde hem de zihinsel yapılarda değişiklikler yapılmaktadır. Bazı yazarlar beceriyi, bilgiyi uygulamaya aktarma, sorunları çözme ve görevleri tamamlama yeteneği olarak açıklamaktadır. Beceriler, zihinsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) ve uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak iki grupta toplanmaktadır.

Beceri, bireyin bir işi yapma gücüdür. Beceri, bilme, harekete geçme ve bir işi yapma aşamalarını içermektedir. Bilme, bir işle ilgili bilgilere sahip olmadır. Harekete geçme ise işle ilgili zihinsel ve fiziksel kaynakları kullanmayı içermektedir. Bunlar sorgulama, sorun çözme, karar verme vb. zihinsel kaynaklarla, işin gerçekleştirilmesi için gerekli fiziksel kaynaklar

olmaktadır. Bu kaynaklar kullanılarak görev yapılmakta ve edinilen deneyimler farklı durumlara aktarılmaktadır. Beceri kavramı, sadece bilgi ve uygulamaları içermemektedir. Bazı durumlarda psiko-sosyal kaynakları harekete geçirme, karmaşık durumları çözme ve yönetme becerilerini içine almaktadır (Bissonnette, Richard; 2001, Dionnet, 2002).

Günlük yaşamda bireyin sahip olması gereken çok sayıda beceri bulunmaktadır. Bunlar alanlara, eğitim düzeyine, cinsiyete, yaşa, mesleğe, döneme ve araçlara göre çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği tarafından 2006 yılında “Yaşamboyu Öğrenme İçin Anahtar Beceriler” başlığı altında belirlenen sekiz anahtar beceri önemli olmaktadır.

- *Anadilde iletişim becerileri:* Bireyin düşünce, duygu ve gerçekleri hem sözlü hem de yazılı biçimde (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ifade etme, yorumlama, toplumsal ve kültürel ortamlarda uygun şekilde iletişimini içermektedir.
- *Yabancı dilde iletişim becerileri:* İkinci bir dilde dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, başka kültürleri tanıma ve anlama becerileri olmaktadır.
- *Matematik, fen ve teknoloji becerileri:* Bunlar soyut düşünme ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözmek için gerekli temel becerileri kapsamaktadır. Fen ve teknoloji becerileri, bilimsel yöntemleri kullanarak doğayı açıklama, bilgileri uygulamaya aktarma ve kullanmayı kapsamaktadır.
- *Sayısal beceriler:* Bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu teknolojiler ile bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri olmaktadır.
- *Öğrenmeyi öğrenme becerileri:* Bu öğrenmenin peşine düşme ve ısrarcı olma becerisidir. Bireyin öğrenme ihtiyaç ve süreçlerinin farkında olması, bunun için çeşitli zorluklarla başa çıkmasını kapsamaktadır. Bu amaçla yeni bilgi ve beceriler kazanma, kendine uyarlama ve bundan yararlanmayı ifade etmektedir.
- *Sosyal ve vatandaşlık becerileri:* İş ve sosyal yaşama etkili ve yapıcı biçimde katılma, sosyal çatışmaları çözme becerilerini içermektedir.
- *Girişimcilik ve yenilikçilik becerileri:* Girişimcilik, bireyin düşünceleri eyleme dönüştürme becerisidir. Yaratıcılık ve yenilik becerileri ile plan ve proje yönetme becerilerini de bu grupta ele alınmaktadır.

- *Kültürel farkındalık ve ifade becerileri*: Bunlar müzik, sahne sanatları, edebiyat, görsel sanatlar, kitle iletişim araçları vb. yollarla görüş, deneyim ve duyguları yaratıcı bir şekilde ifade etme becerilerini kapsamaktadır (FAPEO, 2011, Union Europe, 2007).

Sınırsız eğitimde bu becerilerin hepsi dikkate alınmakta ve çeşitli eğitim programlarıyla bireylere kazandırılmaya çalışılmaktadır.

4.1.Becerileri Uygulamaya Aktarma

Beceri, derslerde öğretim yoluyla basit bir şekilde uygulamaya aktarılamaz. Çeşitli teorilere dayalı bilgilerle veya yönlendirme yoluyla geliştirilemez (Quiesse, Ferré ve Rufino, 2007).Tam tersine bireyin aktif çabaları ve gerçek uygulamalarla geliştirilir. Bu süreçte birey çeşitli zihinsel ve fiziksel kaynaklarını harekete geçirerek uygulamaya koymalıdır. Becerinin gelişmesi için birden fazla uygulama yapılmalıdır. Çeşitli uygulamalar sonrası bireyin becerileri gelişmekte ve düzeyi giderek yükselmektedir. Beceri düzeyi yükseldikçe becerinin yapılma süresi azalmakta ve niteliği artmaktadır. Bu nedenle beceri öğretiminde öğrenciye çeşitli bilgileri aktarmak değil, tam tersine öğrencinin bir görevi yapma gücüne ulaşmasını sağlamak önemlidir. Diğer taraftan becerinin yeterliliğinden söz edilemez. Değişen bilgi ve koşullara göre beceri yaşam boyu geliştirilmektedir. Örneğin konuşma, yazma, anlama becerilerinde olduğu gibi.

Yapılandırıcı yaklaşıma göre beceriler aşamalı olarak gelişmektedir. Tardif'e göre beceri öğretiminde önce geliştirilecek beceri hakkında bilgi verilmeli, ardından gerekli teknikler öğretilmelidir. Ancak tekniklerin öğretilmesi başlı başına bir amaç ya da son olmamalıdır. Bir sonuca ulaşmak veya beceriyi geliştirmek için araç olarak kullanılmalıdır (Tardif,1997).Bu görüşlerden hareketle önce beceri hakkında bilgi verilmekte, becerinin amacı ve kullanıldığı yerler açıklanmakta, ardından beceriyle ilgili teknikler öğretilmektedir. Bu çalışmalarda çeşitli etkinliklerden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin bunları anlaması, zihninde yapılandırması ve uygulayarak becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Ardından becerilerin farklı durumlarda kullanılması için öğrenciler cesaretlendirilmektedir. Öğrencinin anlamadığı ve zihninde yapılandıramadığı etkinliklerin becerileri geliştirmeyeceği unutulmamalıdır (Bissonnette ve Richard, 2001; Saskatchewan, 2001).Beceri öğretiminin aşamaları şöyle belirlenmiştir.

Beceriye Hazırlık: Öğrencilere beceriyle ilgili bilgiler ve becerinin amacını açıklanır. Bunlar öğrencinin bir işi yapması-uygulaması için gerekli bilgilerdir.

Bilgi ve Teknikleri Uygulama: Bu aşamada beceriyle ilgili bilgiler ve teknikler örneklerle gösterilir. Öğrencinin bu teknikleri uygulayacağı etkinlikler verilir. Teknikleri uygulama süreci izlenir ve öğrenciye rehberlik edilir.

Beceriye Uygulamaya Aktarma: Öğrenci bir beceriyi henüz öğrenmiştir. Bu aşamada becerinin farklı durumlara uygulanması üzerinde durulur. Öğrencinin öğrendiklerini başka durumlara aktarması için farklı etkinlikler verilir. Öğrenciler cesaretlendirilir. Aktarma işleminde bilinenden bilinmeyene doğru gidilir. Öğrenilen becerilerin aktarılması bir anda olmaz. Bazı öğrenciler kolay bazıları da geç aktarırlar. Becerilerin aktarılmasını kolaylaştırmak için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bunlar:

- Öğrencilerin bilgilerinden ve yaşadıklarından hareket etme,
- Öğrencileri cesaretlendirme, beceriyi geliştirebileceklerine inandırma,
- Öğrencilere çeşitli örnekler sunma,
- Bilinçlendirme,
- Farklı etkinlikler verme ve bunlarla uygulamayı sürdürme,
- Beceriye uygulama aşamalarını sözlü anlatma, nasıl bir güçlükle karşılaşıldığı veya nasıl bir çözüm bulunduğu gibi bilgileri paylaşma vb. olmaktadır (Bissonnette ve Richard, 2001; Saskatchewan, 2001).

Diğer taraftan uygulamada öğrencilere verilen etkinlikler arasında bağ yoksa öğrenilen becerilerin uygulamaya aktarılması güçleşmektedir. Zengin ve çeşitli etkinlikler verilmiyorsa yine aktarma güçleşmektedir. Öğrencilere hep aynı tür etkinliklerin verilmesi aynı işlemlerin tekrarı olmaktadır. Bu durum amaca ulaşmayı ve beceri geliştirmeyi engellemektedir.

4.2. Başarı Koşulları

Sınırsız eğitim için bilgi ve becerileri uygulamaya başarıyla aktarma sürecinde dört öğe etkili olmaktadır. Bunlar alıcı ya da öğrencinin özellikleri, kaynağın özellikleri, aktarılan bilginin özellikleri ve ortamın özellikleri olmaktadır.

Öğrencinin (alıcının) özellikleri: Öğrencinin bilgiyi alma kapasitesi ile güdülenmiş olması bilgi aktarım sürecinde çok önemli olmaktadır. Bir başka ifadeyle bilgiyi alma kapasitesi öğrencinin bilgiyi işleme ve zihnine yerleştirme becerisine bağlı olmaktadır. Bu süreç bilgiyi özümleme, uygulama, genişletme, yeni bilgilere hazır olma kapasitesi olmaktadır. Öğrencinin bilgiyi alma kapasitesinin yetersiz olması bilgi aktarımında en önemli sorun olmaktadır. Yine

öğrencinin bilgiyi zihninde tutma yani hatırlama becerisi de önemli olmaktadır. Alıcının aktarılan bilgileri hızlı bir şekilde anlaması ve zihninde tutması bütün süreci kolaylaştırmaktadır.

Kaynağın özellikleri: Bütün bilgi aktarım süreçleri ortak bir çaba gerektirmektedir. Bu çaba sadece alıcının becerisine değil kaynağın bilgi aktarma becerisi ile tutum ve davranışlarına bağlı olmaktadır. Bununla birlikte alanda kaynağın davranışlarıyla ilgili çok az uygulamalı araştırma bulunmaktadır.

Ortamın özellikleri: Bilgi aktarma sürecinde ortamda önemli bir etken olmaktadır. Ortamın özellikleri kolaylık ya da zorluk oluşturmakta, bilgi aktarma başarısını belirlemektedir. Kurum içi iletişim ağları, sınıf içi ilişkiler, ev, anne ve çocuklar arasındaki ilişkiler gibi yapısal ve özel iletişim ağları bilgi aktarım sürecini ve hızını etkilemektedir. Hatta alıcı ve verici arasındaki ilişkiler, sevgi, saygı ve işbirliği bu sürece yön vermektedir.

Aktarılan bilginin özellikleri: Aktarılan bilginin özellikleri ile bilginin açık ve örtük olması bilgi aktarımında etkili olmaktadır. Örtük bilgileri, karmaşık bilgileri ve özel bilgileri aktarmak zor olmaktadır (Hilaricus, 2007).

Sınırsız eğitimde bilgi ve becerileri uygulamaya aktarma sırasında bu dört etken üzerinde durulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Geleceğin dünyası çok yönlü, çok merkezli, sürekli değişen ve giderek karmaşıklaşan bir yapıya doğru ilerlemektedir. Eğitim bu gelişmeleri dikkate almak ve çalışmalarını bu çerçevede yönlendirmek zorundadır. Bu süreçte eğitim yaşam boyu öğrenmenin ve ilerlemenin temelini atan eğitim yaklaşım ile uygulamalara yönelmek zorundadır. Bu nedenle sadece ezberleyerek bilgi alma ve alınan bilgileri artırma yetmemektedir. Bunun yanında öğrenilenleri anlama, uygulamaya aktarma, zihinde yapılandırma gibi becerileri de geliştirmek gerekmektedir. Diğer taraftan okulda öğrenilen bilgilerin çoğu yüzeysel bilgiler olmakta, öğrenciler öğrendiklerini alanda nasıl uygulayacaklarını bilmemekte, okulda ya da meslekte başarılı olmak için anahtar becerilere sahip olamamaktadır. Kısaca çoğu öğrenci zihinsel yönden istenilen gelişim düzeyine ulaşamamaktadır. Bu durum eğitim amaçlarına ulaşma, öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerileri geliştirme yönüyle önemli sorunlara neden olmaktadır. Sınırsız eğitimle bu sorunları çözme, eğitimin etkisini ve verimliliğini artırma, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirme amaçlanmakta ve geleceğine yön verecek bireyler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

KAYNAKLAR

- Baumard, P. ve Starbuck, W. H. (2002). *La connaissance dans les organisations*. <http://www.iae.univ-aix.fr/cv/baumard/BaumardStarbuckConnaissance.pdf>. adresinden 18 Ekim 2016 tarihinde erişilmiştir.
- Berthon, B. (2003). *Pour une approche globale du transfert de connaissance: une illustration empirique à l'intra-organisationnel*. Actes de la 12 eme Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique (Les Côtes de Carthage, 36 juin 2003).
- Bissonnette, S. ve Richard, M. (2001). *Comment construire des compétences en classe*, Montréal: Chemelière / McGraw-Hill
- Bissonnette, S. ve Richard, M. (2005). Les trois phases du processus d'apprentissage, *La pédagogie, Théories et pratiques de l'Antiquité à nos jours*, Gaëtan Morin éditeur, Montréal:Chenelière Éducation
- Bronckart, J-P. (2009). *La notion de compétences est-elle pertinente en éducation ?*, (Extrait du *L'école démocratique*), <http://www.skolo.org/spip.php?article1124> adresinden 12 Ocak 2016 tarihinde erişilmiştir.
- Dionnet, S. (2002). *Compétences, compétences transversales et système éducatif*. Genève: Sred.
- FAPEO (2011). *Quelle formation initiale pour nos enseignants ? Les analyses de la FAPEO 2011*, Fédération des Associations de Parents de l'Enseignement Officiel, Bruxelles.
- Gagnon, K. (2001). *Le transfert des savoirs enseignants entre les enseignants expérimentés en fin de carrière et les enseignants novices au collégial: identification des moyens de transfert à privilégier en fonction des savoirs à léguer*, Mémoire Présenté Comme Exigence Partielle De La Maîtrise En Science Politique, Université Du Québec A Montréal
- Güneş, F.(2012).Bologna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetkinlikler. *Yükseköğretim ve Bilim Dergisi*, 2(1),1-9.
- Güneş, F. (2014). *Sınıf Yönetimi Yaklaşım ve Modeller*, Ankara: Pegem A.
- Güneş, F. (2015).Eğitim ve Zihinsel Değişim (Education and Mental Change),Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Bartın University Journal of Faculty of Education, 4 (1), 1-20.doinumber: 10.14686/BÜEFAD.2015111011
- Mercier, D. (2007). *Le transfert informel des connaissances tacites chez les gestionnaires municipaux en situation de coordination*,. Thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 357 p.
- Morlaix, S. (2007). Identifier et évaluer les compétences dans le système éducatif: quels apports pour la recherche en éducation ?. *Education*. Université de Bourgogne.
- Perrenoud, P. (1999). *Dix nouvelles compétences pour enseigner*, Paris: ESF.
- Perrenoud, P. (2004). Évaluer les compétences, *Educateur*, n° spécial, mars, 8-11.

- Quiesse, J.M., Ferré, D. ve Rufino, A. (2007) *L'approche orientante : une nécessité Tome 1 : Oser l'approche orientante, pourquoi ?-Tome 2 : oser l'approche orientante, comment ?* Paris : Qui Plus Est.
- Raymond, D. (1993). Éclatement des savoirs et savoirs en rupture: une réplique à Van der Maren. *Revue des sciences de l'éducation*, 19(1), 187-200.
- Saskatchewan.(2001). *Philosophie et méthodes d'enseignement*, Ministère de l'Éducation de la Saskatchewan
- Tardif, J. (1997). *Pour un enseignement stratégique*. Montréal: Editions Logiques.
- Union Europe (2007). *Compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie un cadre de référence européen*, Luxembourg.
- Uwamariya, A., Mukamurera, J.(2005). Le concept de « développement professionnel » en enseignement : approches théoriques, *Revue des sciences de l'éducation*, 31 (1), 133-155.
- Hilaricus, J. (2007). *Une revue critique de la littérature sur les transferts de connaissances* CREGMIA, Université des Antilles et de la Guyane, Cédex France.

Limitless Education from Knowledge to Skill

SUMMARY

Education involves a wide area, and starts from mother's womb and lasting for life. There are various types, areas and dimensions in education covering a wide area. These are organized such as formal, informal, general education, pre-school education, primary education, secondary education, higher education, adult education. They are divided into family training, women training, child training, vocational training, technology training, science training, trade training, environmental training, traffic training, health training. It is on the agenda distance education, digital education and so on with the technology. One of these is limitless education.

Limitless word is described as "limitless, unlimited, numerous, very wide, very large, infinite, not countable". In other words, quantity and continuity are emphasized in terms of quantity, time, space and area. Limitless education is defined as giving education to everybody, everywhere and at any time without any limitations such as age, gender, profession, level of education, place, time, area, equipment, material and time. It includes continuous training activities given to people from different parts of the society and in different ages such as peasant, urban, worker, employer, farmer, tradesmen, housewife, self-employed etc, in school, home, hospital, prison, work place, garden, at 7 days 24 hours, with using all kinds of printed and electronic materials in areas that are needed.

The aim of limitless education is to reduce obstacles in front of education, to ensure that education is effective and productive, and to continue education uninterruptedly and continuously. In other words, limitless education is not a different area, species or dimension. It is a concept that emphasizes the continuity and infinity of education. It is possible to activate formal, informal and general education, to develop the capacities of individuals until the end, to open minds, to create a future society by growing individuals whom learn constantly, research, interrogate, solve problem and be self-improve with limitless education.

It is necessary to know how to use knowledge as well as to learn knowledge in limitless education. It focuses on concepts such as developing mental capital, using mental resources well, transferring knowledge to practice, and managing knowledge. Knowledge and skills are the most important capital in limitless education. On the other hand, knowledge is an important force. The way to achieve this force occurs with learning.

For to explain the concept of knowledge and the development process well, it is required that to know well other concepts near this concept. They are listed as data, information, knowledge and skill. Data are such as numbers, symbols, events, etc. that expressed raw facts about a topic. Information is the result of arranging data, linking, interpreting and evaluating them. Knowledge occurs the result of mental endeavors, shares, develops by adding and subtracting and responding to the question of "Why?" unlike the information. Skill is applied on the basis of knowledge and it is created by transfer of knowledge to practice.

The most difficult stages in the information management process are knowledge generation and transfer. Various models have been developed for this process. Szulanski (1996) created a new model by combining all the models and stages in the area. According to this model, the process of information transfer consists of five basic stages: initiation, adaptation, implementation, acceptance and continuation. The process of transferring knowledge constitutes the heart of educational studies. In this process, students transfer the information that they have learned from one task to another, from this year to the future, from the school to the home, from the school environment to the business environment.

Skill is explained as the ability to transfer knowledge to practice, to solve problems, and to complete tasks. Skill is the individual's power of doing a task. Skills include the stages of knowing, acting, and doing a task. Knowing is having an information related a task. Action involves using the mental and physical resources associated about task. These include mental resources such as questioning, problem solving, deciding, etc., and physical resources necessary for the realization of task. Task is done with using these resources, and the experiences gained are transferred to different situations. Eight key skills have been identified by the European Union under the title "Key Skills for Lifelong Learning". These are listed as communication skills in the mother tongue, communication skills in the foreign language, mathematics, science and technology skills, numerical skills, learn learning skills, social and civic skills, entrepreneurship and innovation skills, cultural awareness and expression skills.

According to the constructivist approach, the skills are developed by stages. According to Tardif, firstly information should be given about the skill to be developed, and then the necessary techniques should be taught in skills training. However, teaching techniques should not be a goal or an end in itself. It should be used as a tool to reach a result or improve the skill

(Tardif, 1997). According to these opinions, firstly, information are given about the skill, the aim of the skill is explained and the places where it is used are explained, then the techniques related to skill are taught. Four elements are effective in the process of successfully transferring knowledge and skills to practice for limitless education. These include the characteristics of the recipient or student, the characteristics of the source, the characteristics of the information transferred, and the characteristics of the environment.

The world of our future is moving towards a versatile, multi-centered, ever-changing and increasingly complex structure. Education has to take these developments into account, and efforts must be directed in this context. For this reason, it is not enough to get information by just memorizing. It is also necessary to develop skills such as understanding what is learned, transferring it to practice, and structuring it in mind. Limitless education aims to solve these problems, to increase the effectiveness and productivity of education, to improve the knowledge and skills of individuals, and educates individuals who will give direction to the future.

